

TOOLS4CAP-AKADEMIE

MODUL III: MODELLE ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG UND IHRE VERWENDUNG IN GAP-STRATEGIEPLÄNEN

3. Dezember 2024

Das dritte Modul der [Tools4CAP-Akademie](#) (*Innovative Toolbox empowering effective CAP governance towards EU ambitions*) fand am 3. Dezember 2024 statt. An der Veranstaltung nahmen 50 Personen mit unterschiedlichem Hintergrund teil. Die Tagesordnung finden Sie [hier](#).

Die Tools4CAP-Akademie bietet ein attraktives und maßgeschneidertes Training bieten, um zum Aufbau von Kapazitäten und Peer-Learning beizutragen, das den Bedürfnissen der Endnutzer*innen entspricht. Sie möchte ein [Engagement](#) von Interessengruppen fördern, die vom Tools4CAP-Projekt profitieren können. **Ziel dieses dritten Moduls war es:** (i) dazu beizutragen, dass die Teilnehmer Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf Folgenabschätzungsmodelle im Kontext der Strategischen Pläne der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) erwerben; (ii) Informationen und Beispiele dafür zu liefern, wie Folgenabschätzungsmodelle wie iMAP, CAPRI und GLOBIOM in den Strategischen Plänen der GAP angewandt werden; und (iii) den Austausch, das Lernen und die Interaktion mit den Endnutzern des Projekts zu verbessern, zu denen politische Entscheidungsträger auf EU-Ebene, auf nationaler und lokaler Ebene sowie Verwaltungsgremien zählen.

Teil des Trainings waren zwei Vorträge von [Ecorys](#) als Projektkoordinator und [AEIDL](#) als Akademiekoordinator zu den folgenden Punkten:

- Vorstellung des Projekts, seines Nutzens für die Verbesserung der Gestaltung und Überwachung der nationalen SP und der aktuellen Ergebnisse.
- Erläuterung der Ziele, Aktivitäten und der zukünftigen Entwicklung der Projektakademie.

Die Sitzung umfasste vier Vorträge zu folgenden Themen:

- [Perspektiven der Folgenabschätzungsmodelle - das iMAP-Projekt](#), vorgestellt von Thomas Fellmann von der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU.
- Präsentation des [GLOBIOM-Modells](#) durch Juliana Arbelaez-Gaviria von Czechglobe/IIASA sowie Amanda Palazzo und Petr Havlík vom IIASA.
- [Das CAPRI-Modellierungssystem](#) wird von Peter Witzke von EuroCARE erläutert.
- [CAPRI-Modellierung: Ungarische Fallstudie](#), vorgestellt von Zsolt Szabó vom AKI-Institut für Agrarwirtschaft.

Das Training, das von Blanca Casares (AEIDL) geleitet wurde, schloss mit einem Ausblick auf nächste Schritte. Die Materialien und der Bericht zum Training über die wichtigsten diskutierten Punkte werden auf der [Veranstaltungsseite](#) und dem [YouTube-Kanal](#) verfügbar sein. Der Bericht über die Highlights wird in 16 EU-Sprachen übersetzt, die vom Konsortium abgedeckt werden.

ORGANISATOR:

3. DEZEMBER 2024

ONLINE

50 TEILNEHMENDE
(EU-Institutionen, nationale und regionale Behörden, Forschende, Landwirt*innen, Innovator*innen und andere für den Agrarsektor relevante Akteure)

21 LÄNDER

PRÄSENTATIONEN UND AUFZEICHNUNGEN [HIER](#)

Wenn Sie dieses Symbol sehen, klicken Sie darauf, um die Präsentation zu sehen

Wenn Sie dieses Symbol sehen, klicken Sie, um das Video zu sehen

Das Projekt Tools4CAP

Bérénice Dupeux

Koordination des Tools4CAP-Projekts (Ecorys)

Bérénice Dupeux (Ecorys) stellte das Projekt [Tools4CAP](#) vor, eine Koordinierungs- und Unterstützungsaktion im Rahmen von Horizont Europa (2023-2026), die von [Ecorys](#) koordiniert wird und an der 21 [Partnerorganisationen](#) beteiligt sind. Es zielt darauf ab, die Gestaltung und das Monitoring der aktuellen nationalen SP zu unterstützen und die Grundlagen für eine solide Vorbereitung der Strategiepläne für die Zeit nach 2027 durch eine Bottom-up-Anpassung innovativer Methoden und Instrumente zu schaffen.

Sie gab zunächst einen Überblick über die Hauptbegünstigten des Projekts und erläuterte dann den Ansatz, der in den kommenden Jahren verfolgt werden soll, sowie die erwarteten Hauptergebnisse des Projekts.

- **Endnutzer*innen:** politische Entscheidungsträger*innen (EU, national und regional) und Verwaltungsorgane.
- **Universitäten, Forscher*innen** und **junge Wissenschaftler*innen.**
- **Innovator*innen** und **Entwickler*innen.**
- **Landwirt*innen, Erzeuger*innen** und **Erzeugergemeinschaften.**
- **Andere** für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums **relevante Akteure**

Tools4CAP-Empfänger

Tools4CAP Hauptergebnisse

Sie präsentierte die [Bestandsaufnahme](#) der in den 27 Mitgliedstaaten verwendeten Methoden und Instrumente und stellte die 10 [Fallstudien](#) vor, die in den kommenden Monaten entwickelt werden sollen. Abschließend stellte sie die neuesten online verfügbaren Berichte vor: (i) [Bewertung von Methoden und Instrumenten](#); (ii) [Bewertung des Potenzials innovativer Modellierungsinstrumente](#); (iii) [Zentrale Herausforderungen für die Entscheidungsfindung in den EU-Mitgliedstaaten](#); (iv) [Integration von Daten auf Betriebsebene für das Monitoring und Bewertung der GAP](#); und (v) [Herausforderungen und Ansätze für das Landschaftsmonitoring](#).

AKADEMIE-SITZUNGEN

Tools4CAP-Akademie

Blanca Casares

Politischer Experte und Projektleiter (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) stellte die [Tools4CAP-Akademie](#) vor, die von [AEIDL](#) in enger Zusammenarbeit mit anderen Projektpartnern koordiniert wird. Die Akademie bietet einen Rahmen für Kapazitätsaufbau und Peer-Learning, um ein attraktives und maßgeschneidertes Schulungsprogramm zu entwickeln, das aus 10 Modulen besteht, die den Bedürfnissen der Endnutzer*innen entsprechen.

Die Ziele sind:

- Stärkung der Fähigkeit der Endnutzer*innen, innovative Methoden und Instrumente zu nutzen.
- Erleichterung der gemeinsamen Nutzung von Ergebnissen und des Austauschs von Wissen und bewährten Verfahren.

Modulplan der Akademie

Die Ergebnisse werden in einem Toolkit zum Kapazitätsaufbau zusammengefasst, das in 16 EU-Sprachen übersetzt wird.

Blanca gab in ihrer Präsentation einen Überblick über [Modul I](#) über das Projekt Inventory of methods and tools, das am 17. Januar 2024 stattfand, sowie über [Modul II](#) zum Thema fortgeschrittenes Datenmanagement und Monitoring für die Strategischen Pläne der GAP, das am 20. November 2024 organisiert wurde.

Darüber hinaus erläuterte Blanca weitere Aktivitäten der Akademie, wie das Sammeln von Expert*innenwissen in Form von Interviews oder Blogartikeln, Factsheets zu Tools und gemeinsame Aktionen mit anderen Projekten oder Netzwerken. Sie stellte auch einen speziellen Bereich

auf der Projektwebsite vor: [praktische Informationen für SP](#). Dieser enthält relevante Dokumente, vom rechtlichen Rahmen bis hin zu den genehmigten nationalen SÜ, sowie wichtige Quellen für die Umsetzung, Bewertung und Innovation.

Die Informationen und Materialien zu den Modulen werden im [speziellen Bereich](#) der Website, auf der Veranstaltungsseite und im [YouTube-Kanal](#) verfügbar sein.

Das Projekt bietet die Möglichkeit, sich an verschiedenen Aktivitäten zu beteiligen: [Fokusgruppen](#), [Fallstudien](#), Interviews, Umfragen, Schulungen und Verbreitungsaktivitäten. [Das Zustimmungsfomular](#) ist auf der Website verfügbar.

Perspektiven für Folgenabschätzungsmodelle - das iMAP-Projekt

Thomas Fellmann

Gemeinsame Forschungsstelle der EU (JRC)

Thomas Fellmann (JRC) gab einen einführenden Überblick über die Perspektiven von Modellen zur Folgenabschätzung. Er stellte die integrierte Modellierungsplattform für agrarökonomische und ressourcenpolitische Analyse (**iMAP**) vor, wobei er sich auf den Prozess der Erstellung der EU-Baseline konzentrierte.

In Bezug auf den Konstruktionsprozess reflektierte Thomas über die Konstruktion der Basislinie und die damit verbundenen Herausforderungen. Die zu berücksichtigenden externen Treiber, die Annahmen für diese externen Treiber sowie die wichtigsten landwirtschaftlichen Produktions- und Marktentwicklungen

werden im Rahmen der mittelfristigen EU-Agrarvorausschau festgelegt.

Abschließend stellte er den Modellierungsbedarf und die -kapazitäten vor, wobei er sich auf die Schlüsselbereiche für Entwicklung und Integration konzentrierte:

- Ausweitung der individuellen Modelle.
- Integration von Modellen auf verschiedenen Ebenen: (i) Verknüpfung von sozioökonomischen, biophysikalischen und ökologischen Modellen mit anderen Ansätzen und (ii) Entwicklung zusätzlicher Instrumente und Modelle zur Verbesserung und Erweiterung der Analyse.

Integrierte politische Analyse auf der Grundlage der iMAP-Kernmodelle

Im Anschluss an die Präsentation stellte der Moderator eine Frage zu den wichtigsten Herausforderungen bei der Interpretation oder Nutzung der iMAP-Ergebnisse. Thomas antwortete, dass es eine Herausforderung sei, die GAP-Strategiepläne in der Modellierung widerzuspiegeln, da die aktuellen Pläne in Europa sehr unterschiedlich seien und verschiedene nationale Prioritäten widerspiegeln.

Ein anderer Teilnehmer erkundigte sich nach bestehenden Modellen zur Quantifizierung der Auswirkungen der GAP-Strategiepläne auf nationaler und regionaler Ebene.

Thomas erklärte, dass ein detailliertes Verständnis die Integration mit Modellen auf Betriebsebene erfordert. Er wies darauf hin, dass das tatsächliche Ausmaß der Umsetzung bestimmter Interventionen oder Programme immer noch unbekannt sei. Modelle können Einblicke in die potenzielle Inanspruchnahme von Programmen auf der Grundlage von Gewinnmaximierung geben und bieten eine Möglichkeit, die Angemessenheit bestimmter Interventionen zu bewerten und politische Entscheidungen zu treffen.

MODELLE ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

GLOBIOM-Modell

Juliana Arbelaez-Gaviria, Amanda Palazzo und Petr Havlik

Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA)

Juliana Arbelaez-Gaviria und **Amanda Palazzo**, die beide am IIASA arbeiten, stellten das Globale Biosphären-Management-Modell (**GLOBIOM**) vor. Dieses Modell wurde vom Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) entwickelt und wird häufig für politische Analysen verwendet, insbesondere im Zusammenhang mit Klimawandel, Ernährungssicherheit und nachhaltiger Entwicklung.

GLOBIOM ist ein ökonomisches Landnutzungsmodell mit partiellem Gleichgewicht. Es deckt die Marktnachfrage und das Marktangebot für land- und forstwirtschaftliche Produkte ab, so dass das Modell für die Bewertung des globalen und regionalen Landnutzungswettbewerbs verwendet werden kann. Es berücksichtigt den internationalen Handel einschließlich bilateraler Handelsströme unter Verwendung eines räumlichen Gleichgewichtsansatzes. Das Modell berücksichtigt die Dynamik der Landnutzung und der Landnutzungsänderung

im Laufe der Zeit und wird in einem dekadischen Zeitschritt von 2000 bis 2100 ausgeführt.

Nach der Einführung in das Modell erörterten sie dessen Einsatz im nationalen GAP-Strategieplan der Tschechischen Republik. So sind 39 % des gesamten nationalen GAP-Budgets für Maßnahmen zur Erreichung von Umwelt- und Klimazielen bestimmt. Sie betonten auch die Anwendung von GLOBIOM für die Ex-ante-Analyse der Ergebnisse des Modells die Reaktion auf die **PMEF**-Ergebnisindikatoren wie R12, R13, R14, R17, R22, R23, R29, R30 und R31.

Die Ergebnisse umfassen:

- Treibhausgasemissionen aus der pflanzlichen und tierischen Erzeugung sowie aus Landnutzungsänderungen unter Berücksichtigung geplanter und autonomer Anpassungsmaßnahmen.
- Ausbringungsmengen von Düngemitteln und Wasserverbrauch für Haushalt, Industrie und Bewässerung.
- Flächennutzungsmuster und Flächennutzungsänderungen im Laufe der Zeit.

In ihren abschließenden Bemerkungen betonten Juliana und Amanda, dass Ex-ante-Modellierungsinstrumente wie GLOBIOM dazu beitragen, potenzielle Zukünfte für den nationalen Agrarsektor zu quantifizieren, die mit den EU-Zielen übereinstimmen und den Interessengruppen bei der Bewertung von Synergien und Kompromissen helfen. Der Scenario Explorer bietet detaillierte Einblicke in die Ergebnisse auf nationaler und europäischer Ebene für die Land- und Forstwirtschaft und unterstützt eine fundierte Politikgestaltung in einem global einheitlichen Rahmen.

Ein Teilnehmer fragte, wie man das Modell nutzen könne, um die Auswirkungen der GAP-Strategiepläne zu quantifizieren. Juliana erklärte, dass ein einzelnes Modell nicht die Antwort sei, sondern dass die Integration mehrerer Modelle notwendig sei. GLOBIOM ermöglicht es, die strategische Planung und Bewertung der **spezifischen Ziele der GAP** 4, 5 und 6 zu unterstützen. Es bietet auch eine größere Genauigkeit der verwendeten Daten, und der Kalibrierungs- und Validierungszeitraum nutzt FAOstat, Eurostat, iMAP-Referenzbasis und andere.

GLOBIOM Rahmen

CAPRI-Modellierungssystem

Peter Witzke und Guna Salputra

EuroCARE

Zsolt Szabó

AKI Institut für Agrarwirtschaft

Peter Witzke (EuroCARE) stellte das Modellierungssystem **CAPRI** (Common Agricultural Policy Regionalised Impact) als robusten analytischen Rahmen vor, der für die Bewertung der Auswirkungen der Agrar- und Umweltpolitik in der EU entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch Kernmerkmale wie detaillierte ökonomische und ökologische Modellierungsmöglichkeiten aus. Das System wurde ständig weiterentwickelt, um den politischen Herausforderungen gerecht zu werden und seine Relevanz für die aktuelle Entscheidungsfindung zu gewährleisten. CAPRI stützt sich auf eine umfassende Datenbank, die die wichtigsten Inputs und Outputs in Bezug auf landwirtschaftliche Produktion, Handel und Umweltfaktoren enthält. Es integriert politische Inputs, die für die GAP-Strategiepläne (CSPs) spezifisch sind, was eine maßgeschneiderte Analyse für die Politikbewertung erleichtert. Darüber hinaus bietet CAPRI ein klares Verständnis der Ausgangsbedingungen und der politischen Szenarien, was detaillierte Vergleiche und fundierte politische Entscheidungen ermöglicht. Peter betonte, dass das CAPRI-Modellierungssystem im „Baseline-Modus“ eher ein statistisches Projektionswerkzeug als ein Wirtschaftsmodell ist.

Peter stellte die GAP-Interventionen (direkte und ländliche Entwicklungsförderung) vor, die im CAPRI-Politikmodul enthalten sind. Die Daten, die zur Quantifizierung der SP für die Modellierung benötigt werden, sind über die von der GFS vorbereitete **Stammdatei** verfügbar, und ihre Integration wird derzeit in einem speziellen „Zweig“ von CAPRI implementiert. Es wird erwartet, dass diese Funktionalität bis 2025 in die Standardversion („Trunk“) aufgenommen wird, so dass die Standardversion auch potenzielle Änderungen oder Revisionen der nationalen SP simulieren kann.

Abschließend gab Peter einen Überblick über die Anwendungen in früheren Ex-ante-Folgenabschätzungen für die Europäische Kommission, wobei er die Effektivität der Methode bei der Simulation der politischen Auswirkungen in der GD AGRI, der GD SANTE und der GD CLIMA hervorhob.

Beispiel für eine CAPRI-Szenario-Übung

Zsolt Szabó (Institut für Agrarökonomie - AKI) stellte hypothetische Szenarien vor, die die Reaktion auf die Frage "Wie würde die Abschaffung der gekoppelten Stützung für Milch in der EU die Meinungen der Landwirt*innen und der politischen Entscheidungsträger zur GAP beeinflussen?"

Zsolt wies unter anderem darauf hin, dass sich CAPRI auf die Direktzahlungen (bekannt als Zahlungen der ersten Säule) konzentriert. Die Zahlungen aus der zweiten Säule und die nationalen Zahlungen wurden bei dieser Untersuchung nicht verändert.

Darüber hinaus konzentrierte er sich auf einige konkrete Spezifikationen für die Verwendung des Modells in einer Analyse der ungarischen Unterstützung des Milchsektors sowie des nationalen Strategieplans.

PLENARDISKUSSIONEN

Teilnehmer und Referenten des Akademiemoduls

Im Anschluss an die Präsentationen diskutierten die Teilnehmenden im Plenum, wobei zwei Fragen gestellt wurden:

F: Kann das CAPRI-Modell für Ex-post-Analysen oder während der Durchführung zu Kontrollzwecken verwendet werden?

A: Das Modell ist traditionell für Ex-ante-Bewertungen konzipiert, könnte aber möglicherweise angepasst werden, um zu bewerten, was ohne die Maßnahmen geschehen wäre. Dies würde jedoch erhebliche Änderungen am Modell und an den Daten erfordern, da der Schwerpunkt weiterhin auf der Ex-ante-Analyse liegt.

F: Wie kann das Modell verwendet werden, um die Auswirkungen spezifischer GAP-Maßnahmen zu bewerten?

A: Wir brauchen mehr Wirkungsanalysen der GAP-Strategiepläne, um glaubwürdige Szenarien zu erstellen. Dies erfordert die Sicherstellung der Datenverfügbarkeit, die Anpassung an das Tempo des politischen Zyklus, ein besseres Verständnis der GAP-Interventionen und eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit den Ergebnissen.

Zum Abschluss der Veranstaltung bedankte sich Blanca Casares (AEIDL) bei den Zuhörer*innen und erinnerte daran, dass Aufzeichnungen, Präsentationen und dieser Bericht in kommenden Tagen auf der [Veranstaltungsseite](#) und dem [YouTube-Kanal](#) verfügbar sein werden. Dieser Bericht wird in Kürze in 16 EU-Sprachen übersetzt, die vom Konsortium abgedeckt werden.

Alle Präsentationen und Aufzeichnungen sind auf der [Veranstaltungsseite](#) verfügbar.

Beteiligen Sie sich an dem Projekt, [hier](#).

Oder melden Sie sich für den Newsletter an, [hier](#).

Neue Module der Akademie werden in naher Zukunft [hier](#) veröffentlicht.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

